

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

НАБИЕВ Зафар Иркинович

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил изланувчиси,
Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси бўлими мудири*

ЎЗБЕКИСТОН КАСАБА УЮШМАЛАРИ ФЕДЕРАЦИЯСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675990>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси тизимида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш истиқболлари ҳақида тадқиқот олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Шунингдек, соҳада рақамли иқтисодиёт шароити тизимида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш йўналишлари таҳлил қилинган. 2021-2022 йилларда касаба уюшмалари Федерацияси тизимида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш маълумотлари таҳлил қилинган ва тадқиқот доирасида хулосалар шакллантирилган.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш истиқболлари, рақамли технологиялар, комплекс интеграллашган ахборот тизими, касаба уюшмалари ташкилотлари.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты исследования перспектив развития информационно-коммуникационных технологий в системе Федерации профсоюзов Узбекистана. Также были проанализированы направления развития информационно-коммуникационных технологий в условиях цифровой экономики. В 2021-2022 годах проанализирована информация о развитии информационно-коммуникационных технологий в системе Федерации профсоюзов и в рамках исследования сформированы выводы.

Ключевые слова: цифровизация, перспективы развития информационно-коммуникационных технологий, цифровые технологии, комплексная интегрированная информационная система, профсоюзные организации.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE FEDERATION OF TRADE UNIONS OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article presents the results of a study on the prospects for the development of information and communication technologies in the system of the Federation of Trade Unions of Uzbekistan. Also, directions for the development of information and communication technologies in the digital economy were analyzed. In 2021-2022, information on the development of information and communication technologies in the system of the Federation of Trade Unions was analyzed and conclusions were formed within the framework of the research.

Key words: digitalization, prospects for the development of information and communication technologies, digital technologies, complex integrated information system, trade union organizations.

Ҳозирги кунда биронта вазирлик, муассаса, ташкилот ва корхонани бошқаришни ахборот-коммуникация технологияларисиз тасаввур қилиш жуда қийин. Раҳбар ўзи раҳбарлик қилаётган ташкилотни керакли даражага кўтариши ва уни бошқаришни такомиллаштириши учун замонавий технологияларнинг барча имкониятларидан фойдаланишга мажбурдир.

Ахборот-коммуникация технологиялари ва улар ёрдамида ишлаб чиқиладиган ахборот тизимларининг афзаллиги шундан иборатки, ҳар қандай ахборотлаштириш объектида ҳар доим шу объектнинг фаолияти билан боғлиқ бўлган ва раҳбар ходимлар ва мутахассисларни, бошқа фойдаланувчиларни қизиқтирган ихтиёрий маълумотга тезкор эга бўлиш, жараён ва вазиятларни on-line мониторингини ташкил қилиш, ҳар турли бизнес моделларни яратиш ва ҳисоб-китоб ишларини тўғри олиб борилишини таъминлаш ва уни назорат қилишни йўлга қўйиш мумкин.

Мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни фаол ривожлантириш, барча тармоқлар ва соҳаларда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида “Рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш – келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади” деб алоҳида таъкидлаб ўтилди.

Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг 2020 йил 11 ноябрдаги VIII Қурултойи қарори билан тасдиқланган 2021-2025 йилларга мўлжалланган стратегик йўналишларидаги асосий вазифалардан бири этиб – касаба уюшмалари фаолиятида рақамли технологияларни кенг жорий этиш белгиланган.

Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг мақсади, вазифалари ва тузилмаси

Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациянинг (кейинги ўринларда Федерация) асосий мақсади унга аъзо ташкилотларнинг касаба уюшмалари аъзоларини ижтимоий-меҳнат ва фуқаролик ҳуқуқлари, ишлаб чиқариш, касбий, иқтисодий ва ижтимоий манфаатларини ифода этиш ва ҳимоя қилиш борасидаги саъй-ҳаракатларини бирлаштириш ҳамда мувофиқлаштириш, шунингдек, аъзо ташкилотларнинг умумий мақсадларига эришиш, умумий манфаатларини ифода этиш ва ҳимоя қилиш, амалдаги қонунчилик доирасида уларнинг ҳуқуқий кафолатларини таъминлашдан иборатдир (1).

Федерациянинг ходимларнинг бандлик, иш ҳақи, меҳнат муҳофазасига оид манфаатларини самарали ҳимоя қилишдан иборат бўлган барча вазифалари Федерация Уставида батафсил ёритилган.

Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси Уставининг I бандига биноан, Федерация - ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш соҳаларида касаба уюшмалари аъзоларининг меҳнат ва ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқ ҳамда манфаатларини ҳамкорликда амалга ошириш ва ҳимоя қилиш учун бирлашган Ўзбекистон касаба уюшмалари, касаба уюшмалари ташкилотларининг ҳудудий (Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳри ҳудудида фаолият юритувчи), тармоқ кенгашлари томонидан ихтиёрий асосда тузилган республика жамоат бирлашмасидир.

Федерация даромад (фойда) олишни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб олмаган нодавлат ноижорат ўзини ўзи бошқарадиган касаба уюшмаси ташкилотидир.

Қуйидагилар Федерация органлари ҳисобланади:

- Федерация Қурултойи;
- Федерация Бош Кенгаши;
- Федерация Ижроия қўмитаси;
- Федерациянинг Назорат-тафтиш комиссияси.

Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси тизимида 14 тармоқ ва 14 та ҳудудий кенгаш, 34 мингдан ортиқ бошланғич касаба уюшма ташкилотлари мавжуд. Уларга 5,5 миллиондан ортиқ касаба уюшма аъзолари бирлашган.

Касаба уюшма ташкилотларида рақамли технологияларни ривожлантиришнинг бугунги кундаги ҳолати

Бугунги кунда Федерация аппарати, унинг бўлимлари, ҳудудий ва тармоқ кенгашларида рақамли технологияларни жорий этиш масаласи техник жиҳатдан анча яхши йўлга қўйилган. Ҳар битта иш жойи замонавий компьютерлар ва бошқа техник жиҳозлар билан таъминланган.

Алоҳида компьютерлардан ташқари Федерация ўзининг локал компьютер тармоғига ҳам эга ва бу тармоқ бугунги кунда такомиллаштирилмоқда ва кенгайтирилмоқда. Локал тармоқ ўз навбатида глобал тармоқ ҳисобланадиган Интернет тармоғига уланган бўлиб, касаба уюшмалари ташкилотлари ходимларининг деярли барчаси бу глобал тармоқ хизматларидан фойдаланиш имкониятларига эга.

Ички ахборот алмашинуви (асосан файллар алмашинуви) локал компьютер тармоғи асосида амалга оширилади ва бу жиҳатдан турли бўлимлар ва уларнинг ходимлари орасида ахборот алмашинувида муаммолар йўқ. Шунинг билан бирга таъкидлаш жоизки, ташкилотда кўплаб компьютерларнинг мавжудлиги, уларнинг деярли барчаси локал (ва глобал) тармоққа уланганлиги, файллар алмашинуви йўлга қўйилганлиги ташкилотда кечаётган жараёнларни автоматлаштириш даражасини белгилаб бера олмайди.

Амалдаги норматив ҳужжатлар, давлат стандартлари ва бошқа раҳбарий ҳужжатлар талабларидан келиб чиқиб, касаба уюшмалари ташкилотларида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш масаласи тубдан қайта кўриб чиқилмоқда. Бу масаланинг асосий ечими сифатида Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясида ахборот технологияларини ривожлантириш стратегик дастури ишлаб чиқилди.

Корхона ва ташкилотларни бошқарув тизимини ташкил қилишда, шу жумладан автоматлаштирилган бошқарув тизимини яратишда кейинги пайтларда кўпчилик мутахассислар томонидан “жараёнли ёндашув” (“процессный подход”) энг самарали ёндошув эканлиги тан олинмоқда. Бундай ёндошув корхонани ISO 9000 (O'z DSt ISO 9000) серияли стандартлар асосида сифат менежменти тизимига ўтишига асос бўлиб хизмат қилади (4).

Ўзбекистон касаба уюшмалари ташкилотларида ахборот технологияларини яратишда жараёнли ёндашув

Юқорида таъкидлаганимиздек, ҳозирги пайтда ҳар қандай ташкилотни ривожланишини замонавий ахборот-коммуникация технологияларисиз тасаввур қилиш қийин. Раҳбар ходим ўзи бошқараётган ташкилот фаолиятининг бирон бир йўналишида қарор қабул қилиши учун унда ташкилот фаолияти билан боғлиқ бўлган ишончли маълумотларга тезкор эга бўлиш имкониятлари мавжуд бўлиши лозим.

Буни эса ўз навбатида ахборот-коммуникация технологияларининг замонавий ютуқларисиз ва бу ютуқлардан самарали фойдаланишсиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Барча ташкилотларда бугунги кунда асосий эътибор комплекс интеграллашган ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва улардан ташкилотни бошқариш жараёнларида самарали фойдаланишга қаратилмоқда. Чунки шахсий компьютерларни алоҳида олинган иш жойларида, ёки бўлмаса локал ҳисоблаш тармоққа уланган ҳолда ишлатилиши бугунги кун жамият ривожланиши талабларига тўлиқ жавоб бера олмай қолмоқда.

Ташкилотда мавжуд барча жараёнларни қамраб оладиган, бир бири билан уйғунлашган дастурий-техник воситалар мажмуаси ва улар асосида яратиладиган марказлашган маълумотлар базаси, ҳамда бу маълумотларни қайта ишлаб ташкилот раҳбар ходимларига қарор қабул қилиши учун ўз вақтида ишончли маълумотларни етказиб турувчи ахборот-таҳлил тизимларигина бугунги кун талабларига жавоб бериши мумкин.

Шу жумладан Федерациянинг комплекс интеграллашган ахборот тизимлари ҳам замонавий дастурий-техник воситалар мажмуи бўлиб, Федерация миқёсида унга аъзо бўлган барча ташкилотлар, ҳамда касаба уюшмалари ходимларини ягона ахборот майдонига бирлаштириши лозим.

Ўзбекистон касаба уюшмалари ташкилотлари комплекс интеграллашган ахборот тизимлари ўзининг технологик имкониятлари, архитектураси ва қўйилган масалаларни (жараёнларни) автоматлаштириш даражасига мос ҳолда, шу турдаги ахборот тизимларини таснифлагичига асосан ERP (Enterprise Resource Planning – ресурсларни режалаштириш тизими) синфига мансуб тизимдир¹. Бундай кўламдаги тизимларни яратиш, жорий қилиш ва унинг ҳар доим ишлашини таъминлаб бориш мураккаб ташкилий, технологик ва техник масала бўлиб, уни яратишни шошилмасдан, босқичма-босқич амалга ошириб боришни тақазо этади.

Шуни таъкидлаш жоизки: комплекс интеграллашган ахборот тизимнинг архитектураси; ташкилотнинг ташкилий тузилмаси; ташкилотда кечаётган жараёнлар – бу учаласи бир биридан қанақадир маънода мустақил бўлиши керак. Бунинг маъноси шундан иборатки, масалан, ташкилот таркибида янги биронта бўлимнинг пайдо бўлиши ёки бўлмасам бир нечта бўлимларнинг бирлашиши ахборот тизимининг архитектурасини тубдан ўзгаришига олиб келмаслиги керак. Ва, аксинча, ахборот тизимининг имкониятларини кенгайтириши ташкилотнинг тузилмасига ўзининг таъсирини кўрсатмаслиги керак, ҳамда ташкилотни фаолиятига янги бир фаолият қўшилган тақдирда бу нарса янги ахборот тизимини сотиб олишга (янгитдан ишлаб чиқишга) олиб келмаслиги керак. Бундай “мустақилликни” ва ҳар томонламаликни таъминлашнинг йўлларида бири ахборот тизимларини яратишда жараёнли ёндошувдир.

Бошланғич касаба уюшмаси ташкилотларини тузиш ва уларнинг фаолиятини ташкил қилишда рақамли технологиялардан фойдаланиш

Юқорида келтирилган бошланғич касаба уюшмалари ташкилотлари (кейиги ўринларда - БКУТ) билан боғлиқ жараёнларга рақамли технологияларни жорий этиш ва бу масалани ҳал қилиш орқали БКУТни тузиш ва уларнинг фаолиятини ташкил қилишда ходимлар учун енгиллик ва қулайликлар яратиш, ҳамда юқори касаба уюшмаси органларига БКУТ фаолияти ҳақидаги ишончли маълумотларни тезкор етказиб туриш, Федерация тизимида ахборот-коммуникация технологиялари, ахборот тизимлари ва алоҳида дастурий воситалар ёрдамида амалга оширилиши лозим бўлган асосий масалалардан биридир.

БКУТ билан боғлиқ жараёнларнинг барчасида ахборот тизими марказий ўрин тутаяди, яъни ҳар бир жараённи амалга оширишда мос интерактив хизматларга мурожаат қилинади.

¹ Адабиётларда “ресурсларни режалаштириш” кўпгина манбаларда “ресурсларни бошқариш” деб ҳам келтирилади.

Жумладан, БКУТни тузиш жараёнида биринчи амал шахсий кабинет (ШК) очиш бўлса, кейинги қадамларда ШК орқали ахборот тизимига кириб БКУТни тузиш билан боғлиқ бўлган барча услубий қўлланмалар билан танишиш, керакли ҳужжатларнинг (мажлис баёнлари, иш режалари, ҳисобот шакллари ва ҳ.к.з. ларни) намуналарини олиш, уларни тўлдириш, маълумотлар базасида сақлаш, қайта ишлаш ва бошқа амалларни бажариш мумкин.

Касаба уюшмалари ташкилотларида рақамли технологияларни жорий этишнинг умумий модели

Юқоридаги келтирилган принциплар ва талабларга асосланиб, комплекс интеграллашган ахборот тизимининг умумий модели қуйидаги концепция асосида ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқдир:

- барча манбалардан келаётган маълумотлар ягона марказлашган маълумотлар базасига йиғилиши ва сақланиши зарур;
- фойдаланувчиларга маълумотларни етказиш ҳам ягона марказлашган маълумотлар базаси орқали амалга оширилади;
- фойдаланувчилар учун интерфейс сифатида Web-технология хизмат қилади;
- Касаба уюшмаларида кечаётган барча жараёнлар, уларни амалга ошираётган дастурий таъминотлар бевосита марказлашган маълумотлар базасига мурожаат қилади ва натижаларни ҳам шу базада сақлайди.

Ўз-ўзидан маълумки бу концепция ахборот тизимларини яратилишини ҳозирги кунда самарали ҳисобланган уч сатхли “клиент-сервер” технологияси асосида олиб борилади.

Бугунги кунда тизимнинг марказий маълумотлар базаси (ММБ)га киритилган маълумотлар статистикаси қуйидагича:

- Касаба уюшмалари ташкилотлари фаолияти доирасида ишлатиш учун 523 677 та юридик шахслар (ЮШ) ҳақидаги очиқ маълумотлар;
- 1062 та Федерация ташкилотлари;
- 49 та бошланғич касаба уюшмалари кўмиталари;
- 33490 та бошланғич касаба уюшмалари ташкилотлари;
- 858 та цех ташкилотлари;
- 10529 та гуруҳ ташкилотлари;
- 50960 та касаба уюшмасига аъзо ташкилотлар;
- 3,5 млн касаба уюшмаси аъзолари;
- 1933 та жамоа шартномалари;
- 19 та сихатгоҳлар;
- 212 та оромгоҳлар;
- 184 турдаги асосий воситалар.

Касаба уюшмалари ташкилотлари тизимда рақамли технологияларни жорий этишда лозим бўлган асосий йўналишлар

Касаба уюшмалари ташкилотлари фаолияти билан боғлиқ бўлган барча жараёнларни таҳлил қилиб ва умумлаштириб, ҳамда юқорида келтирилган умумий талаблардан келиб чиқиб, тизимга рақамли технологияларни жорий этиш қуйидаги асосий йўналишлар бўйича олиб борилиши мақсадга мувофиқ деб топилди (5):

1) барча жараёнлар учун умумий бўлган, шу жумладан юқори органлар томонидан қабул қилинган норматив ҳужжатларда кўрсатилган ахборот ресурсларини шакллантириш;

2) Федерация аппарати бўлимлари, тасарруфидаги ва аъзо ташкилотлар орасида ахборот алмашинувини таъминловчи “транспорт воситаси” ҳисобланган корпоратив тармокни ва унинг марказий тугуни ҳисобланадиган маълумотларни қайта ишлаш маркази (“Центр обработки данных”)ни ишлаб чиқиш, ҳамда бу тармоқ асосида ички ва ташқи электрон ҳужжат алмашинувини йўлга қўйиш;

3) молиявий ва ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш;

4) Федерациянинг асосий Устав мажбуриятлари ҳисобланган – меҳнат муҳофазаси, ижтимоий ҳимоя, ташкилий ишлар, маданий-маърифий ва спорт ишлари, ёшлар ва хотин-қизлар билан ишлаш ва бошқа жараёнларни автоматлаштириш;

5) Федерация раҳбарияти, ҳудудий ва тармоқ кенгашлари ва тасарруфдаги ташкилотлар раҳбарларига, улар томонидан ўзларининг хизмат вазифалари доирасида асосланган қарорлар қабул қилишлиги учун тезкор ва ишончли таҳлилий маълумотларни етказиб турувчи ахборот-таҳлил тизимини яратиш;

6) Федерациянинг ахборот порталини тубдан янгилаш ва у орқали юридик ва жисмоний шахсларга кўрсатиладиган интерактив хизматлардан фойдаланишни йўлга қўйиш.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг асосий эътибори, тизимда рақамли технологияларни кенг жорий этиш ва улардан ташкилотни бошқариш жараёнларида самарали фойдаланишга, касаба уюшмалари фаолиятининг асосий принципларидан бўлмиш ошкоралик ва очиқликни таъминлашга қаратилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Касаба уюшмалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. 06.12.2019 йилдаги ЎРҚ-588-сон. <https://lex.uz/docs/4631281>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4699-сонли Қарори. <https://lex.uz/docs/4800657>
3. Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг 2020 йил 11-ноябрдаги VIII Қурултойи қарори
4. Ўзбекистон давлат стандарти. О’z DSt ISO 9000-Сифат менежменти тизими. Асосий қоидалар ва луғат.
5. Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерациясининг Комплекс интеграллашган ахборот тизимини яратиш Концепцияси.